

Eixo temático 3: Materiais didáticos, Conteúdos e/ou Mediação no contexto da TDIC

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS ABERTAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A CRIAÇÃO DE UM REPOSITÓRIO DENTRO DA ESCOLA

OPEN PEDAGOGICAL PRACTICES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION: ESTABLISHING A REPOSITORY WITHIN THE SCHOOL

▪ **Paola Luisa Si** (Universidade Federal de Santa Catarina – paolasi.luisa2020@gmail.com)

▪ **Juliana Cristina Faggion Bergmann** (Universidade Federal de Santa Catarina - juliana.bergmann@ufsc.br)

Resumo:

O presente trabalho aborda sobre a criação de um repositório dentro da escola para compartilhar experiências de ensino do professor e as suas práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, com objetivo de compreender de que maneira um repositório digital, desenvolvido no contexto escolar, pode auxiliar as práticas pedagógicas dos professores. Se promove a autoria e o protagonismo, bem como se desenvolve práticas educacionais abertas com licenças de uso flexíveis. Essa pesquisa é um estudo de caso que está em andamento, sendo relatado neste primeiro momento sobre a criação de um repositório para os professores da Educação Infantil, pertencentes à Rede Municipal de Educação da cidade de Araquari/SC. O referencial teórico dialoga sobre as práticas pedagógicas compartilhadas e sobre as tecnologias digitais na Educação, as mudanças que vêm transformando a nossa sociedade e como isso está interferindo na comunidade escolar, que precisa repensar o modo de ensinar e compartilhar os saberes. Dessa forma, mostra-se relevante a criação e elaboração de um repositório local, dentro da escola para que os professores pudessem apresentar as suas práticas pedagógicas, suas sequências didáticas, planos de ensino, recursos e materiais, e assim, investigar sobre as práticas pedagógicas abertas, se acontece ou não, e quais os desafios encontrados pelos professores.

Palavras-chave: Repositório. Educação Infantil. Práticas Pedagógicas Abertas. Recursos Educacionais Digitais.

Abstract:

The present work addresses the creation of a repository within the school to share teaching experiences of the teacher and their pedagogical practices developed in the classroom, with the aim of understanding how a digital repository, developed in the school context, can assist teachers' pedagogical practices. It promotes authorship and protagonism, as well as develops open educational practices with flexible usage licenses. This research is an ongoing case study, being reported at this initial stage on the creation of a repository for Early Childhood Education teachers, belonging to the Municipal Education Network of the city of Araquari/SC. The theoretical framework discusses shared pedagogical practices and digital technologies in education, the changes that are transforming our society, and how this is affecting the school community, which needs to rethink the way of teaching and sharing knowledge. Thus, it is relevant to create and develop a local repository within the school so that teachers could present their pedagogical practices, teaching sequences, lesson plans, resources, and materials, and thus investigate open pedagogical practices, whether they occur or not, and what challenges are encountered by teachers.

Keywords: Repository. Early Childhood Education. Open Pedagogical Practices. Digital Educational Resources.

1. Introdução

A presente pesquisa visa apresentar as experiências de ensino do professor da Educação Infantil, buscando compreender se as práticas pedagógicas na Educação Infantil, compartilhadas em

um repositório digital desenvolvido dentro da escola, podem promover a autoria e o protagonismo do professor, como também, saber se podem desenvolver práticas educacionais abertas com licenças de uso flexíveis. Para isso, foi elaborado e criado um repositório digital para um Centro de Educação Infantil pertencente à Rede Municipal de Educação da cidade de Araquari/SC, para armazenar e compartilhar as experiências de ensino desenvolvidas em sala e dentro da escola.

A ideia de um repositório dentro da escola para compartilhar as práticas pedagógicas surgiu de uma investigação das pesquisadoras, que pretendia compreender os critérios de seleção que o professor da Educação Infantil usa na busca por um recurso educacional digital, onde percebeu-se que esse professor quase não encontra materiais educacionais abertos para usar no desenvolvimento das suas aulas precisando, em alguns momentos, adaptar o material ou criar um material novo, considerando as dificuldades para encontrá-los nas diversas plataformas educacionais digitais existentes.

Desta maneira, ao criar um ambiente digital, onde o professor da educação infantil pode compartilhar as suas práticas pedagógicas, pressupõe-se a promoção do protagonismo e da autoria desse professor e assim, a disseminação de práticas educacionais abertas com licenças de uso flexíveis, como o uso dos Recursos Educacionais Abertos.

Pensando nessa realidade, a elaboração e criação de um local digital contribuirá para armazenar e compartilhar os projetos e ideias, os planos de aulas e sequências didáticas, criações e adaptações dos professores de uma determinada escola, disseminando o conhecimento na rede.

2. Referencial teórico

Esta seção é destinada à apresentação do referencial teórico que apoia a pesquisa realizada. A subseção 2.1. apresenta as Tecnologias digitais na educação, a subseção 2.2 apresenta sobre as Práticas pedagógicas compartilhadas e a subseção 2.3 apresenta os Repositórios educacionais.

2.1. Tecnologias digitais na educação

Para se pensar em tecnologias digitais na educação, se faz necessário compreender o cenário atual em que a escola está inserida, pois muitas são as transformações recorrentes da globalização e da era da informação em que vivemos. A todo momento surgem novos conhecimentos sobre as tecnologias de informações que impactam na vida social, política e cultural de uma sociedade, e que está presente no cotidiano escolar e nos planejamentos dos professores.

Segundo o pesquisador Pérez Gómez (2015), vivemos em uma aldeia global e na era da informação, onde as mudanças acontecem rapidamente na forma de agir, de se comunicar, de pensar e de se expressar. O autor nos remete a pensar sobre o gerenciamento da informação dentro das esferas: política, social e cultural, áreas fundamentais da vida social. Destaca ainda que, a globalização mudou a maneira de pensar o trabalho, a comunicação e de como as pessoas passaram a viver com a interferência e influência do capitalismo.

E pensando na Escola, como um espaço de transformação do indivíduo, com todas essas mudanças acontecendo em todos os cenários da vida, se faz necessário repensar a maneira de como o saber e o conhecimento são trabalhados e construídos, onde não se pode mais somente utilizar de tecnologias tradicionais, como o quadro, o texto em cópia, com o professor transmitindo o conhecimento para o seu aluno etc., é importante trazer para dentro da sala de aula, como também, no planejamento das práticas pedagógicas do professor, a inclusão das novas tecnologias digitais,

para favorecer um ensino e aprendizagem condizentes com a atualidade, que promova a autonomia, autoria e o protagonismo, não só do aluno, como do professor.

Porém, faz-se necessário o equilíbrio entre o analógico e o digital, dentro das práticas pedagógicas, e o uso consciente das tecnologias em sala de aula, a fim de estimular a criticidade dos alunos, permitindo que compreendam não só os potenciais, como também, os riscos do mundo virtual (Bergmann *et al.*, 2019).

A pandemia do Coronavírus em 2020 abriu as portas da escola para as tecnologias digitais e foi preciso essa imersão da educação para que o ensino e aprendizagem acontecesse e chegasse até o aluno. Com isso, o professor passou a gerir as suas práticas pedagógicas com recursos educacionais digitais, como videoaulas, jogos interativos pedagógicos, mapas mentais etc., criando, inovando e adaptando.

Porém, um olhar crítico para o processo de inserção das tecnologias digitais na escola é fundamental, assim como a compreensão de que nem todos conseguem fazer uso das tecnologias digitais na escola, pois há uma vasta lista com diversas dificuldades, todas práticas e justificadas, como a falta de estrutura física, poucos equipamentos na escola, a falta de softwares livres, plataformas digitais para o compartilhamento das práticas pedagógicas que realmente possam ser acessadas e usadas, e a formação do professor para o uso das tecnologias digitais etc.

Bergmann *et al.* (2021) abordam alguns desafios enfrentados pelos professores, como a integração das tecnologias às práticas pedagógicas de forma efetiva, que sem dúvida gera desconforto diante das limitações, das dificuldades e das novas exigências do contexto escolar. Os professores deixaram de ser a “fonte” do saber e passaram a construir mais o conhecimento com seus alunos, permitindo-se aprender com eles no contexto digital. Surgindo diante das trocas, angústias pelos professores por não dominar essas novas tecnologias, que só vem a ser superada a partir do momento em que a sala de aula se torna uma comunidade de aprendizagem.

Diante disso, Nemer (2021) nos convida a refletir de maneira crítica sobre toda essa estrutura digital, que acompanha a era da informação, projetada para favorecer alguns grupos, ao mesmo tempo que explora cada vez mais os oprimidos, os invisíveis para a sociedade capitalista, que visa o consumo e não a apropriação de conhecimentos por todos. Com sua proposta, através do relato de suas experiências nas favelas do Brasil, o pesquisador nos faz repensar a forma como está posto o uso das tecnologias digitais na sociedade, que pode oprimir ou libertar.

Pensando nesse diálogo que o autor relata das tecnologias digitais com os moradores das favelas do Brasil, é que se vê a importância de trazer e compartilhar o conhecimento local, para que aquela comunidade não possa estar às margens da sociedade, mas sim, mais próxima da inclusão, equidade e igualdade social.

2.2. Práticas pedagógicas compartilhadas

Atualmente existem várias ferramentas digitais disponíveis na web, para a construção do conhecimento coletivo na rede para o processo de ensino, apresentando novas formas de aprender, de ensinar e auto aprender. Conforme Soares (2022), essas novas ferramentas digitais são como instrumentos de aprendizagem que vem favorecer as trocas e interações entre os envolvidos no processo.

Além disso, a aprendizagem está ligada às vivências e a participação do indivíduo nas práticas sociais da sua comunidade, ou seja, “o conhecimento significa o envolvimento ativo no mundo, a participação em práticas dentro de comunidades sociais diversas e a construção de identidades com relação a tais comunidades” (Pérez Gómez, 2015, p. 155).

Desse modo, para que uma prática social seja funcional, deve-se ter a compreensão e a atuação do indivíduo na comunidade em que está inserido. Por isso, acredita-se que o compartilhamento das práticas educacionais fará sentido se forem compartilhadas as vivências e realidades.

Se voltarmos o pensamento para dentro da escola, podemos observar que cada comunidade escolar tem características, diversidades e identidades diferentes umas das outras. Tudo depende da comunidade social em que essa escola está inserida, imersa. Portanto, quando existe o compartilhamento de ideias, dos projetos, dos planos de ensino, bem como os recursos utilizados para execução de uma prática pedagógica, e das criações realizadas entre os professores de uma mesma unidade escolar, a troca de informações passa a ser mais próximas da realidade diante do contexto vivenciado.

Em geral, as práticas pedagógicas dependem de vários fatores, que o autor Zabala (1998), inter-relaciona com a complexidade encontradas nas situações de ensino, como a metodologia aplicada pelo professor, aspectos materiais, estilo do professor, as relações sociais abordadas, conteúdos culturais etc. Pois os processos educacionais, abarcados nas intenções precisam seguir parâmetros institucionais, possibilidades reais dos professores, apresentam ideias, valores e hábitos pedagógicos.

Dessa forma, apresentar as práticas pedagógicas dos professores dentro de um repositório local de uma escola, criado para compartilhar e armazenar esses recursos e materiais didáticos, tem a intensão de disseminar o conhecimento e contribuir com o ensino e aprendizagem, assim como, mostrar os desafios por eles enfrentados quando são impulsionados a compartilhar na rede seus planos de ensino e todo o processo para a realização das suas práticas com a sua turma.

2.3. Repositórios educacionais

Nos meios digitais existem muitos materiais educacionais disponíveis como textos, vídeos, áudios, imagens, planilhas de apresentações etc., e muitos desses materiais estão disponíveis em formato digital dentro de plataformas online. Essas plataformas são desenvolvidas e subsidiadas por governos, instituições de ensino ou organizações sem fins lucrativos, buscando na maioria das vezes, facilitar o acesso a materiais educacionais de qualidade e promover a disseminação do conhecimento e a colaboração entre professores e alunos.

Uma das barreiras para essa facilitação é justamente a dificuldade em se encontrar os materiais, considerando a vastidão do mundo virtual e o desafio que as indexações impõem a todo esse sistema. Em outras palavras, isso significa que o fato de um recurso estar disponível em meio digital não garante que seja encontrado pelo usuário. Uma solução para essa questão foi a criação de repositórios, estruturados de maneira a facilitar a busca por materiais.

Desta forma, os repositórios educacionais são definidos por Assis, Silva e Costa (2021) e por Tarouco *et al.* (2014) como sendo ambientes que permitem o armazenamento, a pesquisa e a reutilização de objetos educacionais, visando oferecer suporte pedagógico para os professores na busca por materiais e recursos educacionais digitais. Além disso, representam uma iniciativa para o compartilhamento, difusão de ideias e conhecimento (Silva; Café; Catapan, 2010).

Também, através dos repositórios educacionais podem ser promovidos e disseminados os Recursos Educacionais Abertos, que são definidos de forma objetiva como “materiais de ensino, aprendizagem ou pesquisa em domínio público ou publicados sob uma licença aberta que permite o seu uso de forma legal” (Dutra; Tarouco, 2007, p.2). Nesta perspectiva, também podem ser considerados como um movimento que eleva o conhecimento como bem comum da humanidade,

buscando promover a cultura de cocriação e compartilhamento de saberes (Amiel; Gonsales; Sebriam, 2020). E que tem por objetivo fomentar a produção e disseminação de materiais educacionais com liberdade de uso, reuso e adaptação (Amiel; Zancanaro, 2015).

3. Metodologia

Essa é uma pesquisa de abordagem qualitativa que, segundo Mattar e Ramos (2021), tem como objetivo compreender determinados fenômenos em profundidade, explorando e descrevendo por diversas perspectivas, interpretando a compreensão dos participantes da pesquisa através de suas experiências.

A estratégia metodológica de investigação será o estudo de caso, onde pretende-se, através da elaboração e criação de um repositório digital, estudar um grupo de professores de um Centro de Educação Infantil, no seu entendimento, no uso, compartilhamento e adaptação das suas práticas e experiências pedagógicas dentro do contexto da escola.

A pesquisa encontra-se em andamento, com a proposta de criação de um repositório digital dentro da escola, que pretende investigar o compartilhamento de práticas pedagógicas, bem como o uso do repositório local, compreendendo se ele promove, ou não, a autoria e o protagonismo do professor.

Neste primeiro momento foi elaborado e criado pelas pesquisadoras, apenas o repositório digital, instrumento que será usado na observação do compartilhamento pelos professores da Educação Infantil, durante a investigação da pesquisa.

3.1 Criação do repositório

Após a dissertação final de mestrado, em que as pesquisadoras se debruçaram para compreender a forma e os critérios de seleção estabelecidos pelo professor quando busca um recurso educacional digital, e se ele observa o caráter aberto ou não do material disponível, bem como suas licenças de uso. Mostrou-se evidente através dos resultados alguns desafios e dificuldades enfrentados pelos professores da educação infantil, sujeitos da pesquisa, como o não entendimento de um Recurso Educacional Aberto, e a dificuldade de encontrar materiais digitais para uso em suas práticas pedagógicas, levando-os a criar e adaptar materiais que não são armazenados em nenhum meio digital.

Diante desse cenário, surgiu a ideia de desenvolver e criar um espaço onde esses professores pudessem compartilhar seus trabalhos desenvolvidos em sala de aula, assim como experiências didáticas. O objetivo é promover a autoria do professor e incentivar práticas pedagógicas abertas, como a criação de um repositório digital dentro da escola, por exemplo.

Após uma discussão com o grupo de professores participantes da pesquisa, que aconteceu no início do ano de 2024, para determinar o formato mais adequado para desenvolver o projeto do repositório, decidiu-se por um site de fácil utilização e compartilhamento. Este site incluirá diversas informações, com ênfase na orientação de que todos os trabalhos compartilhados devem possuir licenças abertas, permitindo o seu compartilhamento, adaptação e modificação de acordo com as necessidades individuais de cada professor e da turma de alunos. Os trabalhos inseridos precisarão ser categorizados de acordo com as faixas etárias das turmas existentes na escola (Berçário, Maternal e Jardim), idades que variam entre quatro meses a quatro anos de idade.

Dentro do repositório foi criado um espaço para que os professores compartilhem as suas práticas pedagógicas, por turma, onde ele poderá inserir seus planos de aulas, sequências didáticas,

recursos e materiais utilizadas nas aulas com as crianças. O conteúdo a ser compartilhado será sobre os trabalhos desenvolvidos em sala de aula, que relatem as etapas da Educação Infantil, através de atividades que abordem sobre os eixos estruturante, que nesta etapa da Educação Básica, se refere as interações e brincadeiras, como também, atividades que tragam sobre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se (Brasil, 2018).

O repositório também servirá para compartilhar sugestões de práticas educacionais, dicas de cursos, possibilidades de trabalho com as crianças, literatura de apoio, paradidático e quaisquer outros conteúdos para enriquecimento do trabalho pedagógico. Essas informações serão categorizadas por conteúdo e terão um espaço para esse compartilhamento.

Figura 1. Repositório desenvolvido

Fonte: Autoria própria.

Optou-se pelo criador de sites do Google devido à sua gratuidade e facilidade de uso pelos professores. Contudo, acredita-se que essa ferramenta não seja muito adequada para o compartilhamento das práticas pedagógicas, havendo outras plataformas que possam ser mais didáticas e voltadas para a educação. Entretanto, neste estágio inicial, será utilizado como um objeto de experiência para as observações das pesquisadoras, do envolvimento e os desafios encontrados pelos professores dentro do repositório, e se as atividades e materiais inseridos podem ser considerados como práticas educacionais abertas.

3.2 Coleta das informações

Os sujeitos participantes dessa pesquisa, são os professores da Educação Infantil que trabalham em um Centro de Educação Infantil pertencente à Rede Municipal de Educação de Araquari, cidade do litoral norte do Estado de Santa Catarina.

A escolha por pesquisar as práticas compartilhadas dos professores da Educação Infantil em um repositório digital tem como expectativa levantar dados que possam gerar futuras pesquisas nessa área. Pontua-se aqui, ser um desafio encontrar materiais educacionais digitais voltados para

o uso desse professor, que muitas vezes por não encontrar um material, acaba por criar um novo, sem ter um local dentro da escola para armazenar e compartilhar com seus pares.

A observação das pesquisadoras acontecerá durante a elaboração e desenvolvimento, como também após o repositório digital pronto, relatando a motivação dos professores no compartilhamento das suas práticas pedagógicas.

Será aplicado também, ao final de um ano de uso do repositório, um questionário com a participação voluntária do professor em participar, onde a investigação será feita através de um link, criado no *Google Forms*, e encaminhado para todos os professores do Centro de Educação Infantil. Essa participação voluntária poderá ser de forma anônima ou identificada, caso o/a professor/a se sinta à vontade para isso. Para aderir à participação voluntária na pesquisa, o entrevistado deverá ler e aceitar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), elaborado conforme as normas regidas pelo Comitê de Ética.

Uma próxima etapa subsequente, será a entrevista com os professores que contribuíram e comparilharam suas prática pedagógicas dentro do repositório digital. A entrevista poderá ser feita de forma presencial ou online, onde o entrevistado poderá falar livremente sobre a sua experiência e detalhar aquilo que achar pertinente, assim como esclarecer possíveis dúvidas das pesquisadoras.

4. Considerações finais

Busca-se com a presente pesquisa contribuir de forma significativa para a área da educação, e refletir sobre as mudanças positivas que impactará na forma do professor compartilhar as suas práticas pedagógicas dentro da sua escola que, segundo Si (2022), é um ambiente coletivo e social, local de produção de conhecimentos, que reflete as dificuldades no enfrentamento do rápido desenvolvimento e disseminação do ensino através das tecnologias digitais.

Conforme a reflexão de Pretto (1996), com o tempo a humanidade vem se transformando e passa a buscar um espeço dentro do universo, rompendo o passado na busca pelo novo, trazendo a ideia de progresso, quando substitui o velho pelo novo, por algo melhor.

Da mesma forma, a criação do repositório dentro da escola, é algo novo. É algo a ser pensado para intruzir os professores e suas práticas no meio digital, para que a sua didática não seja somente registrada, mas compartilhada de forma aberta com seus pares.

5. Referências

AMIEL, T.; GONSALES, P.; SEBRIAM, D. A educação aberta no Brasil: dos recursos à promoção de direitos digitais. In: MALLMANN, E. M; JACQUES, J. S; REGINATTO, A. A.; ALBERTI, T. F. (Org.). **REA: teoria e prática**. São Paulo: Pimenta Cultural, 2020, 292 p.

AMIEL, Tel; ZANCANARO, Airton. **A produção acadêmica realizada em língua portuguesa sobre recursos educacionais abertos: um estudo bibliométrico**. Anais dos Workshops do IV Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE 2015), v. 1, n. October 2015, p. 918– 927, 2015.

ASSIS, Flávia Cristina de Araújo Santos; SILVA, Joelma; COSTA, Ramon Gomes. **O uso de repositórios educacionais e a prática docente no contexto do ensino remoto**. Revista Devir Educação, Lavras-MG. Edição Especial, p.430-449, set. 2021.

BERGMANN, Juliana Cristina Faggion; NUNES, Gabriela M.; POLICARPO, Kadhiny. M. S.; FONSECA, Maria Paula C. **Desafios práticos na formação docente para o uso de aplicativos como recursos educacionais**. PERSPECTIVA (UFSC), v. 39, p. 1-19, 2021. <http://dx.doi.org/10.5007/2175-795X.2021.e66030>.

BERGMANN, Juliana Cristina. Faggion.; SBEGHEN, Luana Bottcher; POLICARPO, Kadhiny. M. S.; FONSECA, Maria Paula C.; NUNES, Gabriela M. **Formação Docente: o analógico e o digital em debate**. REVISTA UFG (ONLINE), v. 19, p. 1-18, 2019.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

DUTRA, R. L. D. S.; TAROUCO, L. M. R. **Recursos educacionais abertos (Open Educational Resources)**. Renote, v. 5, n. 1, p. 8, 2007.

MATTAR, João; RAMOS, Daniela K. **Metodologia da pesquisa em educação: abordagens qualitativas, quantitativas e mistas**. São Paulo: Edições 70, 2021.

NEMER, David. **Tecnologia do oprimido: desigualdade e o mundo digital nas favelas do Brasil**. Vitória: Editora Milfontes, 2021, 298 p.

PÉREZ GÓMEZ, Ángel I. **Educação na era digital: a escola educativa**. Tradução: Marisa Guedes; Revisão técnica: Bartira Costa Neves. Porto Alegre: Penso, 2015.

PRETTO, Nelso de Luca. **Uma escola sem/com futuro**. Campinas, SP: Papirus, 1996.

SI, Paola Luisa. **Recursos educacionais abertos nas práticas pedagógicas dos professores da educação básica**. Revista de Ciências Humanas, Frederico Westphalen – RS, v. 23, n. 2, p. 51-61, maio/ago. 2022.

SILVA, Edna Lúcia da; CAFÈ, Lúvia; CATAPAN, Araci Hack. **Os objetos educacionais, os metadados e os repositórios na sociedade da informação**. Ci. Inf., Brasília, DF, v. 39 n. 3, p.93-104, set./dez., 2010.

SOARES, Jaqueline Avelino. Uso das TDICs e ferramentas colaborativas na prática pedagógica. In: COSTA, Mara Alice Braulio et al. **Educação e tecnologias: usos e possibilidades para o ensino e a aprendizagem**. Ponta Grossa: Aya, 2022, p. 74-82.

TAROUCO, Liane Margarida Rockenbach; ÁVILA, Bárbara Gorziza; SANTOS, Edson Felix dos; BEZ, Marta Rosecler; COSTA, Valéria Machado da. **Objetos de Aprendizagem: teoria e prática**. Porto Alegre: Evangraf, 2014.

ZABALA, Antoni. **A prática educativa: como ensinar**. Tradução Ernani F. da Rosa. Porto Alegre: Artmed, 1998.